

Publier durant la grande guerre en Pologne autour du cas Zygmunt Janiszewski

K.I.A Derouiche ¹

Abstract: This article is devoted to the study of the mathematical publications of Zygmunt Janiszewski (1888–1920), a major figure in Polish science at the beginning of the 20th century. Engaged in the Polish Legion between 1914 and 1920 in the struggle for national independence, Janiszewski was not only one of the founders of the Polish School of Mathematics, but also the initiator of the creation of the journal *Fundamenta Mathematicae*, the world's first specialized scientific journal devoted exclusively to pure mathematics.

The aim of this study is to reconstruct the conditions under which his works were published and to analyze the range of his organizational activities—particularly in the fields of academic teaching, Polish scientific societies, and scholarly publishing. Through this analysis, we highlight Janiszewski's decisive role in the structuring and consolidation of the modern Polish mathematical community.

Abstrakt Artykuł poświęcony jest analizie publikacji matematycznych Zygmunta Janiszewskiego (1888–1920), jednej z najwybitniejszych postaci polskiej nauki początku XX wieku. W latach 1914–1920 Janiszewski walczył w Legionach Polskich o niepodległość kraju. Był nie tylko współzałożycielem polskiej szkoły matematycznej, lecz także inicjatorem powstania czasopisma *Fundamenta Mathematicae*, pierwszego na świecie specjalistycznego pisma naukowego poświęconego matematyce czystej.

Celem niniejszego opracowania jest rekonstrukcja warunków publikacji jego prac oraz analiza szeroko rozumianej działalności organizacyjnej Janiszewskiego — w szczególności w zakresie nauczania akademickiego, udziału w polskich towarzystwach naukowych oraz działalności wydawniczej. Analiza ta ma na celu ukazanie kluczowej roli Janiszewskiego w procesie kształtowania i konsolidacji nowoczesnej polskiej społeczności matematycznej.

Résumé. Cet article est consacré à l'étude des publications mathématiques de Zygmunt Janiszewski (1888–1920), figure majeure de la science polonaise du début du XX^e siècle. Engagé dans la Légion polonaise entre 1914 et 1920 pour la cause de l'indépendance nationale, Janiszewski fut non seulement l'un des fondateurs de l'école polonaise de mathématiques, mais également l'initiateur de la création de la revue *Fundamenta Mathematicae*, première revue scientifique spécialisée au monde consacrée aux mathématiques pures.

L'objectif de cette étude est de reconstituer les conditions de publication de ses travaux et d'analyser l'ensemble de ses activités organisationnelles — notamment dans les domaines de l'enseignement académique, des sociétés scientifiques polonaises et de l'édition scientifique. À travers cette analyse, nous mettons en évidence le rôle déterminant de Janiszewski dans la structuration et la consolidation de la communauté mathématique polonaise moderne.

Keywords: Pologne, première guerre mondiale, mathématique, grippe espagnole, publications, Galicie, philosophie.

Preprint (Version Courte)

¹ Algérie Motors – IT Department (BMW Motorrad), Rue Med Loubi 08 16040 Hussein Dey, Alger, Algérie, kamel.derouiche@gmail.com, k.derouiche@algeriemotors.com, <https://orcid.org/0000-0002-2311-5113>

1 Introduction

L'objet de cet article est d'étudier les circonstances et le contexte dont lequel le mathématicien, philosophe et l'un fondateur de l'école mathématique polonaise moderne Zygmunt Janiszewski à publier ces recherches durant la grande guerre (1914-1917) autant que légionnaire polonais.

Le contexte historique. Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate le 28 juillet 1914, elle oppose l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie à la Russie soutenue par la France et la Grande-Bretagne. Les polonais pouvaient soit rester passifs, soit prendre parti dans le conflit. Beaucoup furent enrôlés dans leurs armées respectives certains ne croyaient pas à mener une guerre servant les intérêts des puissances occupantes ; une guerre considérée comme fratricide, compte tenu de la présence polonaise dans les États ennemis. D'un autre côté, beaucoup ont vu une opportunité de se battre pour l'état polonais indépendant en s'alignant du côté des puissances centrales ou de la Triple Entente. Cela était particulièrement vrai en Galicie et pour d'autres régions, où de jeunes hommes se sont massivement portés volontaires ont été enrôlés par forces dans les légions polonaises parmi eux des mathématiciens, qui ont servi dans les tranchées ou dans des unités non combattantes, subissant des blessures, des empoisonnements au gaz, des camps de prisonniers ou l'internement. Ils ont également été touchés par les évacuations forcées, les restrictions de voyage, les pénuries de nourriture et de matières premières. Aucun n'a perdu la vie à la suite d'opérations de guerre, mais deux universitaires exceptionnels le physicien Marian Smoluchowski(1872-1917) et Zygmunt Janiszewski sont morts d'épidémies du à la grippe espagnole deux années après la fin de première mondiale. Bien que les destins que nous décrivons aient été typiques à bien des égards, présenter les réalités de la guerre d'un point de vue personnel n'est pas le seul but de notre article. Nous voulons plutôt nous concentrer sur l'impact de guerre et les conditions qu'elle engendres sur les activités de recherches pour les mathématiciens. Notons que certains mathématiciens étendent leur activité de guerre à l'enseignement au secondaire ou au primaire quand et où le besoin s'en fait sentir. Quelques-uns se sont également engagés en dehors des mathématiques et de l'éducation : dans des activités politiques Wiktor Staniewicz(1866-1932), dans l'expression artistique Leon Chwistek(1884-1944) ou dans l'écriture sur des thèmes culturels et religieux juifs Chaim Müntz(1884-1956). Outre les chercheurs connus pour leurs résultats exceptionnels en mathématiques avant la guerre ou après, tels que Banach et Sierpiński, nous présentons de nombreuses personnes qui ont apporté des contributions moindres aux connaissances mathématiques, en particulier celles (par exemple Izabela Abramowicz, Zygmunt Chwiałkowski, Adam Patryn) qui n'ont pas poursuivi leurs recherches après la guerre. Enfin, nous parlons de certains physiciens, astronomes, ingénieurs et philosophes qui, dans les circonstances de la guerre, se sont engagés dans l'enseignement des mathématiques au niveau académique ou dans les activités des sociétés savantes aux côtés de leurs collègues mathématiciens. Bien sûr, nous ne pouvons pas citer tout le monde, surtout si les informations concernant leurs années de guerre sont rares. Nous avons même omis certains mathématiciens bien connus Franciszek Mertens, Stefan Bergman et autres pour qui la guerre s'est produite pendant leurs années d'âge adulte

ou senior. Dans l'ensemble, les cours académiques se sont poursuivis avec des interruptions inévitables même si de nombreux étudiants et professeurs ont servi dans l'armée, des bâtiments ont été réquisitionnés à des fins et ressources militaires (bibliothèques, matériel scientifique, etc.) ont été évacués. Des doctorats ont été décernés Franciszek Leja, Witold Wilkosz, Antoni Plamitzer, Adam Patryn ou reconnu Zygmunt Janiszewski; habilitations ont été accordées Hugo Steinhaus, Stanisław Ruziewicz, Antoni Łomnicki, Eustachy Żyliński, Tadeusz Banachiewicz, Stanisław Leśniewski ou nié Lucjan Emil Bottcher. Beaucoup de nouvelles personnes talentueuses ont été attirées par les mathématiques. Un cas remarquable est celui de Stefan Banach, ayant une carrière mathématique a été stimulée par sa rencontre fortuite avec Hugo Steinhaus en 1916, ce qui n'arriverait probablement pas si Steinhaus n'occupait pas un poste administratif à Cracovie après sa libération de l'armée Domoradzki; Stawiska [DS18]. Revenons au cas exceptionnels de Zygmunt Janiszewski l'un des fondateurs de l'école mathématique polonaise a émergé et a gagné le monde entier reconnaissance. Il convient de s'interroger sur la manière dont Zygmunt Janiszewski parvint à réaliser une œuvre scientifique d'une telle envergure dans un contexte de guerre particulièrement contraignant et en un temps remarquablement limité. On peut également se demander dans quelle mesure il aurait pu poursuivre sa carrière universitaire après le conflit, compte tenu des graves difficultés matérielles et institutionnelles engendrées par cette période.

1.1 Les sources

À ce stade, le papier est en cours de rédaction. Nous nous appuyons sur diverses sources : outre les articles publiés par Zygmunt Janiszewski lui-même, les travaux des mathématicien(ne)s polonais Bronisław Knaster, Stanisław Domoradzki et Małgorzata Przeniosło, ainsi que l'ensemble des dossiers biographiques, photographies et documents militaires conservés aux archives du Bureau d'histoire militaire polonais.

1.2 Organisation de l'article

La section 2 sera consacrée à la biographie de Zygmunt Janiszewski ; la section 3 traitera de sa scolarité et de ses études universitaires ; la section 4 exposera la chronologie de sa mobilisation dans la légion polonaise ; la section 5 abordera les différents articles scientifiques publiés durant la période de sa mobilisation. Enfin, l'article se conclura dans la section 5 par l'analyse des circonstances de la fin de sa mobilisation dans la légion polonaise, dans la section 6 l'article se concluera .

2 Quelques éléments biographiques sur Zygmunt Janiszewski

Zygmunt Janiszewski est né le 12 juin 1888 à Lwów (Lemberg en allemand, Lviv en ukrainien) [Be05]. Il était enfant unique d'une famille de la petite bourgeoisie. Son père,

Czesław Janiszewski, était diplômé de l'École d'économie de Varsovie, fonctionnaire au bureau du procureur général du Royaume de Pologne, puis directeur de la banque Towarzystwo Kredytowe Miejskie (la Société de Crédit Municipal) à Varsovie; sa mère, Julia Szulc-Chojnicka, fait l'objet de peu d'informations biographiques ; on sait toutefois d'après les informations que nous est parvenu que ses parents étaient décédés avant 1916 [Pr11].

Dès janvier 1905, immédiatement après sa participation à la grève scolaire [ZZ86], le jeune Zygmunt Janiszewski s'installe à Lwów, où il passe son diplôme d'études secondaires. En 1907, il obtient ce diplôme et décide de se rendre à Zurich à l'automne de la même année pour entreprendre des études à la faculté de philosophie, comme le mentionne son collègue de l'époque, le mathématicien Stefan Straszewicz (1898–1927) [Pr11]. Il déclarera plus tard qu'il n'y trouva pas des conditions favorables au développement de la créativité et de la pensée mathématique indépendante.

3 Scolarité et études universitaires

Dès janvier 1905, immédiatement après sa participation à la grève scolaire sur le territoire du Royaume de Pologne [va86], le jeune Zygmunt Janiszewski s'installe à Lwów, où il passe son diplôme d'études secondaires. En 1907, après l'obtention de ce diplôme, il part pour Zurich à l'automne afin d'entamer des études à la faculté de philosophie, comme le mentionne Stefan Straszewicz Przeniosło [Pr11].

Par la suite, Janiszewski est transféré au deuxième semestre de la première année d'études à l'université de Göttingen, où il rencontre D. Hilbert, Minkowski et Zermelo.

Après cette période de formation à Göttingen Przeniosło [Pr11], Janiszewski s'installe à Paris pour soutenir sa thèse de doctorat en topologie, « Sur les continus irréductibles entre deux points » Janiszewski [Ja11], devant un jury composé d'éminents mathématiciens français, dont Henri Poincaré et Maurice Fréchet, avec lesquels il conserva une amitié.

4 Mobilisation — Zygmunt Janiszewski à la Légion polonaise

Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Zygmunt Janiszewski rejoint la Légion de l'Est formée à Lwów le 8 août ; celle-ci est dissoute le 21 septembre. Il servit comme artilleur dans le 1^{er} escadron d'artillerie commandé par Mieczysław Gałusiński².

L'escadron se composait alors de trois batteries et n'était pas bien armé. Il rejoint les formations de légion commandées par le général Karol Trzaska-Durski (1849–1935), envoyées en première ligne dans les Carpates orientales. Le transport ferroviaire partit de Cracovie pour Huszt (Hongrie) le 1^{er} octobre 1914 [Pr11].

² Mieczysław Gałusiński (décédé en 1935); pseudonyme Jeńcówiecki; Alsacien; journaliste; co-organisateur de l'artillerie légionnaire; il est promu au grade de capitaine dans les légions.

Fig. 1: Le générale KarolDurski-Trzaska

Quelques unités livrèrent les premières batailles quelques jours plus tard dans la région de Huszt et Marmaros-Sziget, puis la plupart des formations légionnaires se dirigèrent vers la frontière galicienne avec l'intention de capturer les environs de Rafajłowa, Zielona et Nadwórna (près de Stanisławów). Parmi elles se trouvait la 2^e batterie d'artillerie, tandis que la 1^{re} batterie fut mise à la disposition de la 52^e division d'infanterie autrichienne.

Il est difficile de préciser dans laquelle de ces deux batteries Janiszewski a servi. Il existe un document confirmant l'affectation de Janiszewski à deux batteries, délivré le 16 décembre 1914 par le commandant de toute l'escadre, le prêtre Jełowiecki, tandis que Wacław Chocianowicz le mentionne comme faisant partie de la 1^{re} batterie. Il est possible que, pendant le service de Janiszewski, l'affectation ait été modifiée ; par conséquent, des informations sur les deux unités sont brièvement présentées ci-dessous.

La 2^e batterie d'artillerie, avec d'autres formations légionnaires, était en Galicie le 21 octobre. Le franchissement de la frontière impliquait le passage des cols des Carpates. Voulant surprendre les Russes, le commandement des Légions prit la décision audacieuse de prolonger le chemin étroit de cinq kilomètres menant à travers le col de Rogoga, au pied du mont Pantyr ; la route fut construite en rondins posés sur une pente préalablement profilée.

Après avoir traversé la frontière, les troupes légionnaires capturèrent Rafajłowa et Zielona, puis livrèrent de féroces batailles pour Nadwórna et ses environs. La 2^e batterie combattit

Fig. 2: La seule image qui nous est parvenue de Janiszewski en tenue militaire

notamment à Hwozd le 26 octobre et trois jours plus tard à Mołotków.

Après ces pertes significatives durant la bataille, les troupes qui y participèrent furent retirées en Hongrie pour un court repos, puis réoccupèrent les positions déjà acquises. À cette époque, la 1^{re} batterie participait aux opérations autrichiennes dans les environs de Mikuliczyn.

Auparavant, elle avait effectué près de deux semaines de marches épuisantes (un total d'environ 200 km) vers diverses positions en constante évolution ; elle ne rejoignit les formations de la Légion mère que le 16 novembre. Fin novembre, les unités légionnaires furent divisées en deux groupes tactiques.

5 Publications de Zygmunt Janiszewski durant la période 1914–1917

Durant la période de la Première Guerre mondiale, Zygmunt Janiszewski parvint à publier plusieurs articles importants malgré les conditions difficiles liées au conflit. Ses publications reflètent une double orientation : d'une part, ses travaux strictement mathématiques ; d'autre part, ses réflexions philosophiques et pédagogiques sur la science en Pologne.

5.1 La contribution au *Poradnik dla samouków* (« Guide pour autodidactes »)

L'ouvrage collectif *Poradnik dla samouków* (« Guide pour autodidactes »), dirigé par Aleksander Heflich, fut publié en 1915 à Varsovie, c'est-à-dire avant la mobilisation

Tab. 1: Publications de Zygmunt Janiszewski entre 1914 et 1917

Année	Titre / Publication	Type de contribution
1914	O realizmie i idealizmie w matematyce	Article philosophique
1915	Contribution au <i>Poradnik dla samouków</i>	Chapitre d'ouvrage
1916	Notes pédagogiques diverses (Varsovie)	Articles courts
1917	Propositions pour une revue de mathématiques polonaise	Texte programmatique

complète de Janiszewski dans la Légion polonaise. Janiszewski y contribua par un texte remarquable sur la structure de la recherche mathématique et la place de la logique dans la formation de l'esprit scientifique. Cet ouvrage avait pour but d'offrir aux autodidactes polonais un panorama méthodologique de la culture scientifique, à un moment où l'accès aux études supérieures était limité par les conditions politiques.

La contribution de Janiszewski s'inscrit pleinement dans sa conception d'une science organisée, collective et nationale ; elle préfigure également ses appels ultérieurs à la création d'un centre de recherche et d'une revue polonaise spécialisée en mathématiques.

Le 30 août 1914, Janiszewski s'inscrit dans les légions polonaises. Il participe à la campagne des Carpates en 1914/1915. Lorsque les Allemands prirent Varsovie, Janiszewski y fut appelé à un poste. Il raconta plus tard à Hugo Steinhaus que, lorsqu'il arrivait, son chauffeur de la gare au commandement était le géomètre Max Dehn (1878–1952), ancien élève de Hilbert à Göttingen, Le service militaire de Janiszewski (alors déjà à portée de un sergent). A cette période et l'internement de Waclaw Le fascicule « *Poradnik samoukków* » (« Conseiller pour les autodidactes »)[Ja15] est une série d'articles sur la philosophie et les différentes branches des mathématiques destinée aux autodidactes, et à ceux qui voudraient accompagner ou organiser un apprentissage autonome. Le premier tome dédié à un état de l'art aux diverses branches des mathématiques de son époque , des introductions méthodologiques, des indications bibliographiques, et des commentaires pédagogiques sur les niveaux d'étude qui témoigne de l'énorme influence exercé par Janiszewski sur le développement des mathématiques en Pologne, ce guide est structuré en plusieurs niveaux d'étude : élémentaire, moyen, et « IIIeme degré » . Ces niveaux servent à organiser la progression de l'apprenant autodidacte, chaque section est présenté comme une sous-discipline mathématique qui commence par des introductions méthodologiques, des définitions, un exposé des contenus, références, éventuellement des exercices ou indications bibliographiques critiques. Notre mathématicien est l'auteur de plusieurs chapitres clés : introduction générale aux mathématiques, fondements de la géométrie, topologie, équations différentielles et fonctionnelles, séries, philosophie des mathématiques, conclusion, et une section sur les possibilités d'études à l'étranger et des données sur les universités européennes. Historiquement *Poradnik dla samouków* a joué un rôle clé dans l'éducation scientifique autodidacte en Pologne avant que les institutions universitaires modernes. Il servait à combler les lacunes d'accès, notamment dans les régions éloignées ou par rapport aux publications étrangères. Pour Janiszewski, ce guide a été aussi un moyen de diffuser ses

Fig. 3: Première page du manuel consacré aux autodidactes

idées fondamentalistes et topologiques à un public plus large, pas seulement aux spécialistes.

Poradnik dla samouków[Ja15] a joué un rôle clé dans l'éducation scientifique autodidacte en Pologne avant que les institutions universitaires modernes ne se soient pleinement stabilisées. Il servait à combler les lacunes d'accès, notamment dans les régions ou par rapport aux publications étrangères, pour Janiszewski, ce guide a été aussi un moyen de diffuser ses idées fondamentalistes et topologiques à un public plus large, pas seulement spécialisé.

Au cours de l'année universitaire 1915/16. Cela a rendu très difficile pour l'université d'offrir des conférences et des séminaires réguliers en mathématiques. En raison de cette situation difficile, en octobre 1916, la Faculté de philosophie demanda au recteur de demander le rappel de Janiszewski

Les conditions de publication de ce travail furent particulièrement difficiles : les interruptions postales, la censure et les déplacements constants rendaient l'échange de manuscrits laborieux. Janiszewski bénéficia toutefois du soutien de ses collègues de Varsovie et de Lwów, notamment Wacław Sierpiński et Stefan Mazurkiewicz, avec lesquels il entretenait une correspondance scientifique intense.

Tab. 2: Contributions de Zygmunt Janiszewski dans le guide Poradnik dla samouków

Rubrique	Contribution apporté par Janiszewski
Introduction générale	Mise en perspective de ce qu'est la discipline mathématique, son rôle parmi les sciences, importance de la méthodologie, guidance pour l'autodidacte.
Introduction au III ^{ème} degré	Suggestions pour les apprenants avancés : quels domaines explorer, comment structurer ses études pour atteindre un niveau universitaire
Développements : Équations différentielles ordinaires, équations fonctionnelles / différentielles / intégrales, séries	Présentation claire des thèmes, des définitions, des méthodes de résolution, des résultats classiques jusqu'alors, avec des références. Cela montre son effort de synthèse dans des domaines techniques.
Topologie	Chapitre sur la topologie, exposant des notions comme connexité, ensembles, séparation, etc., permettant au lecteur autodidacte de comprendre les concepts modernes de la topologie naissante
Fondements de la géométrie	Étude des axiomes géométriques, de la logique géométrique, de la justifiabilité des définitions, ce qui reflète les préoccupations fondationnalistes de Janiszewski.
Logique / Philosophie des mathématiques	Réflexions sur la nature des mathématiques, leur méthode, leur philosophie, les principes sous-tendant les définitions et axiomes.
Conclusion	Synthèse des connaissances exposées, conseils pour le travail scientifique, des renseignements sur les universités européennes, ce qui montre non seulement la connaissance de la littérature internationale mais aussi une vision éducative large.

5.2 Vers la fondation de *Fundamenta Mathematicae*

Durant les années de guerre, Janiszewski réfléchit à l'organisation de la recherche mathématique en Pologne. Dans son texte programmatique de 1917, il proposa la création d'une revue scientifique spécialisée, destinée à rassembler les travaux de l'école polonaise renaissante. Cette idée aboutit, après sa mort, à la fondation en 1920 de la revue *Fundamenta Mathematicae*, première publication au monde consacrée exclusivement aux mathématiques pures. Son collègue Stefan Mazurkiewicz, avec Wacław Sierpiński, prit en charge la réalisation de ce projet. Ainsi, Janiszewski, bien que disparu prématurément, demeure le véritable initiateur de cette entreprise scientifique collective.

5.3 Son article sur la philosophie mathématique : *O realizmie i idealizmie w matematyce*

L'année 1916, est une période troublée au plein Première Guerre Mondiale, les mathématiciens polonais commençaient à organiser ce qui sera l'« école polonaise » (programme janiszewskien : concentration sur théorie des ensembles, topologie, logique). Le texte *O realizmie i idealizmie w matematyce* "(Sur le réalisme et l'idéalisme en mathématiques) Janiszewski [Ja16] s'inscrit donc à la croisée de préoccupations purement philosophiques (ontologie des entités mathématiques) et de questions très concrètes de pratique mathématique émergente (p.ex. axiomatique, choix d'axiomes) , Janiszewski pose la question qui tourment philosophes et mathématiciens depuis Platon : les objets mathématiques existent-ils

« là-hors » indépendamment de l'esprit (réalisme/platonisme) ou sont-ils constructions mentales/formelles (idéisme / néo-kantisme / constructivisme) ?[Mu04]; Plutôt que d'opter pour un dogme, il cherche à articuler une position méthodologique qui mette en valeur la pratique mathématique (les méthodes acceptées, l'usage d'axiomes) tout en reconnaissant la force des intuitions dite « objectivantes » qui guident les mathématiciens quand pourrait résumé en les points suivants:

1. Les entités mathématiques ne sont pas des “objets matériels” mais possèdent une réalité opératoire : elles acquièrent statut ontologique par leur rôle stable et reproductible dans des systèmes déductifs cohérents.
2. Autrement dit, l'« existence » en mathématiques est conditionnée par la fonction et la cohésion structurelle dans un réseau d'énoncés (et non par une hypothétique contact métaphysique avec un domaine platonique). Cette position est à la fois critique envers un réalisme naïf et distante d'un idéalisme pur.

Arguments et éléments du raisonnement (exposés selon Janiszewski).

1. Différence entre existence ontologique et existence opératoire, Janiszewski insiste sur la séparation conceptuelle entre « exister » métaphysiquement et « être utile/nécessaire » au sein d'un système mathématique. La valeur d'un concept se mesure par sa place et sa nécessité dans les inférences.
2. Rôle des axiomes et de la pratique, il montre que le choix ou le refus d'un axiome (par exemple, l'acceptation de certains principes non constructifs) est à la fois philosophique et méthodologique : des écoles « réalistes » et « idéalistes » peuvent diverger sur des axiomes sans que l'unique critère soit métaphysique. Sur ce point historique, Janiszewski évoque explicitement les débats autour d'axiomes (notamment le rôle que jouera plus tard le débat sur l'axiome du choix).
3. Cohérence et nécessité logique comme critère de vérité mathématique, loin d'une simple subjectivité, la vérité mathématique se rattache à la cohérence et à la déductibilité interne ; c'est cette « nécessité formelle » qui explique pourquoi les mathématiques donnent l'impression d'objectivité.

Observations techniques/points précis (ce qui fait encore écho aujourd'hui).

1. Axiomatique vs intuition : Janiszewski note qu'une partie du désaccord philosophique tient aux préférences méthodologiques (acceptation d'axiomes non constructifs, usage intensif du raisonnement transfini), pas seulement à un choix ontologique pur. Ceci anticipe les débats modernes sur le statut d'axiomes comme l'axiome du choix ou certaines formes du principe du tiers exclu.
2. Éléments structuraux : sa description de la « réalité des entités » comme dépendant de leur rôle dans un système mathématique se lit aujourd'hui comme une préfiguration des thèmes structuralistes (la primauté des structures et des relations sur la nature

Fig. 4: Article de Janiszewski sur la philosophie des mathématiques

intrinsèque des objets). Janiszewski ne formule pas la théorie structuraliste moderne, mais ses intuitions méthodologiques lui sont voisines.

L'article a eu un impact sur la jeune école polonaise dans son développement et évolution par des noms tel-que Kuratowski (1896-1980), Mazurkiewicz(1888-1945), Leśniewski (1886–1939) , Alfred Tarski (1901-1983) et Kotarbiński (1886 - 1981) à la philosophie des mathématiques : il alimenta la culture intellectuelle qui rendit possible, dans les années 1920–30. Janiszewski, par son programme et ses prises de position, aida à définir les orientations (fondements, logique, topologie) privilégiées ensuite par la communauté polonaise[Wo22], ce texte témoigne de la réflexion épistémologique profonde de Janiszewski sur la nature ontologique des objets mathématiques et sur les fondements du savoir mathématique.

6 La fin de sa mobilisation dans la légion polonaise

En juillet 1917, après avoir refusé de prêter le serment qui obligeait les légionnaires à défendre fidèlement la fraternité d'armes avec les troupes d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie et avec leurs pays alliés, cette décision eut de lourdes conséquences. À la suite de la « crise du serment » et de la dissolution des Légions polonaises[Da82], Janiszewski dut quitter l'université, bien que sa nomination en tant que maître de conférences adjoint eût été prolongée de deux ans, du 1^{er} octobre 1917 au 30 septembre 1919. Durant cette période, il se cachait dans le Royaume de Pologne, principalement à Radom et Kielce (Galicie), sous le nom d'emprunt de Zygmunt Wicherkiewicz. Il séjourna d'abord dans le village de Boiska, dans le powiat d'Ilza, où il s'impliqua dans le soutien organisationnel des écoles locales. corrigé : virgules et accords Il trouva cet endroit probablement grâce aux connaissances acquises lors de ses activités dans le bureau central de l'école à Piotrków. De nombreuses informations sur cette période et les années suivantes sont fournies par ses lettres à sa fiancée Janina Kelles-Krauz (1898–1975), qu'il connaissait depuis son séjour à Sports Fields. Zygmunt Janiszewski est mort subitement à Lviv le 3 janvier 1920, à l'âge de 31 ans, de la grippe espagnole qui toucha la Pologne entre 1918 et 1920.

7 Conclusion

L'examen du parcours scientifique et militaire de Zygmunt Janiszewski met en lumière le destin singulier d'un savant profondément engagé dans la vie intellectuelle et nationale de son pays. Malgré les épreuves de la guerre, les privations et la maladie, il contribua à poser les bases de la topologie moderne et de la philosophie mathématique en Pologne. Son rôle fondateur dans la création de *Fundamenta Mathematicae*, sa réflexion sur le réalisme et l'idéalisme en mathématiques, ainsi que son engagement éducatif à travers le *Poradnik dla samouków*, témoignent d'une conception unifiée du savoir, à la fois rigoureuse et civique. La mort prématurée de Janiszewski priva la science polonaise d'une figure majeure, mais son héritage intellectuel survécut dans l'école polonaise de mathématiques, qui allait rayonner internationalement durant l'entre-deux-guerres.

References

- [Be05] Bechtel, D.: Lemberg/Lwów/Lvov/Lviv identités d'une « ville aux frontières imprécises ». *Revue Diogène*(Revue internationale des sciences humaines) 2/210, pp. 73–84, 2005.
- [Da82] Davies, N.: *God's Playground: A History of Poland, 1795 to the Present*. New York : Columbia University Press, New York, USA, 1982, ISBN: 978-0231128193.
- [DS18] Domoradzki, S.; Stawiska, M.: Polish mathematicians and mathematics in World War I. Part I: Galicia (Austro-Hungarian Empire). *Studia Historiae Scientiarum* 17/, pp. 23–49, 2018.

- [Ja11] Janiszewski, Z.: Sur les continus irréductibles entre deux points, French, Doctorat, Paris: institution, 1911, 93 pp.
- [Ja15] Janiszewski, Z.: Logistyka, in: Poradnik dla samouków. Wskazówki metodyczne dla studiujących poszczególne nauki(Logistique, à: Poradnik dla samouków. Conseils méthodologiques pour étudier les sciences individuelles). L. ANCZYCA I SPÓŁKI, Polish, 1915.
- [Ja16] Janiszewski, Z.: O realizmie i idealizmie w matematyce (On realism and idealism in mathematics). Polish, Przegląd Filozoficzny 19/, pp. 161–170, 1916.
- [Mu04] Murawski, R.: Philosophical reflection on mathematics in Poland in the interwar period. English, Annals of Pure and Applied Logic, Provinces of logic determined. Essays in the memory of Alfred Tarski. Parts IV, V and VI 127/, ed. by Adamowicz, Z.; Artemov, S.; Niwinski, D.; Orłowska, E.; Romanowska, A.; Wolenski, J., pp. 325–337, 2004, ISSN: 0168-0072.
- [Pr11] Przeniosło, M.: Zygmunt Janiszewski : matematyk, legionista, filantrop (1888-1920). Niepodległość i Pamięć 18/1/33, pp. 175–192, 2011.
- [va86] vais-Francelle, C. G.: 1905 La première révolution russe. In (de la Sorbonne, É., ed.): La grève scolaire dans le royaume de Pologne. Paris, France, chap. IV, pp. 261–300, 1986, ISBN: 978-2-85944-114-2.
- [Wo22] Woleński, J.: Foundations of Mathematics and Mathematical Practice. The Case of Polish Mathematical School. English, Studia Historiae Scientiarum 21/9, ed. by Kokowski, M., pp. 237–257, 2022, ISSN: 2451-3202.
- [ZZ86] Zarnowska, A.; Zarnowski, J.: La classe ouvrière du Royaume de Pologne dans la révolution de 1905-1907. In (Coquin, F.-X.; Gervais-Francelle, C., eds.): 1905 La première révolution russe. Éditions de la Sorbonne, Paris, France, chap. La révolution dans le Royaume de Pologne, pp. 229–245, 1986, ISBN: 9782859441142.